

Análise temporal da morbimortalidade e custos totais do infarto agudo do miocárdio em pessoas idosas no Brasil de 2013 a 2023

Leticia Yoshicawa Viana¹, Lyvia Cosenza Pereira da Silva¹, Rogério Donizeti Reis², Vanderlea Aparecida Silva Gonzaga²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://10.5281/zenodo.18243527>

RESUMO:

O Brasil, com mais de 32 milhões de idosos, enfrenta o aumento expressivo de doenças crônicas não transmissíveis associado ao envelhecimento populacional e mudanças no estilo de vida. Entre essas condições, o infarto agudo do miocárdio (IAM) destaca-se como uma das principais causas de internação e mortalidade nessa população, com impacto socioeconômico significativo. O presente estudo teve como objetivo analisar retrospectivamente a morbimortalidade e os custos hospitalares do IAM em pessoas idosas no Brasil, no período de 2013 a 2023. Trata-se de um estudo ecológico, descritivo e retrospectivo, baseado em dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) disponibilizados pelo DATASUS. Foram avaliados número de internações, óbitos e gastos totais, considerando-se médias, taxas padronizadas por 100 mil habitantes e desvios-padrão. Os resultados mostraram média anual de 36.038,4 ($\pm 12.789,4$) internações e taxa nacional de 39,8 internações/100 mil habitantes ($\pm 8,2$). O Sudeste concentrou o maior número absoluto de casos, enquanto a maior taxa proporcional foi observada no Sul (81,4/100 mil). A média anual de óbitos foi de 9.220,6 ($\pm 769,5$), com taxa de 4,3/100 mil habitantes ($\pm 0,6$), predominando no Sudeste, mas com maior letalidade relativa no Sul. O gasto total no período foi de R\$ 3,37 bilhões, com maior participação do Sudeste (50,5%), e custo médio por internação mais elevado no Sul (R\$ 4.846,32). Conclui-se que o IAM em idosos representa carga expressiva de morbimortalidade e custos ao SUS, com importantes desigualdades regionais. Os achados reforçam a necessidade de políticas públicas que ampliem a prevenção, reduzam as disparidades no acesso ao cuidado cardiológico e fortaleçam a atenção primária e especializada no Brasil.

Palavras - chave: Gastos em saúde; Idosos; Indicadores de morbimortalidade; Infarto do miocárdio.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT